

**ТЕХНОЛОГИИ КОМАНДООБРАЗОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
TECHNOLOGIES OF TEAM BUILDING IN AN EDUCATIONAL
ORGANIZATION**

Султанова Лейла

студентка 1-курса магистратуры Университета Пучон в городе Ташкент,
Узбекистан

Научный руководитель: **Камилова Н.Г**

доктор психологических наук, профессор

Аннотация: В данной статье технологии командообразования рассматриваются как определяющий фактор в формировании эффективных и сплоченных команд педагогов. Исследование сосредотачивается на значимости межличностных отношений, распределении ролей, а также создании благоприятной атмосферы в команде. Особое внимание уделено их влиянию на развитие профессиональных навыков сотрудников и их вовлеченности в общую цель. Практическая значимость заключена в применении и внедрении проектов и других форм работы, нацеленных на укрепление взаимодействия среди педагогов. В статье делается заключение о значимости внедрения технологий командообразования как инструмента повышения сплоченности педагогических коллективов в образовательных организациях.

Ключевые слова: командообразование, педагогический коллектив, межличностные отношения.

Abstract: In this article, team building technologies are considered as a determining factor in the formation of effective and cohesive teams of teachers. The research focuses on the importance of interpersonal relationships, the distribution of roles, as well as the creation of a favorable atmosphere in the team. Special attention is paid to their impact on the development of professional skills of employees and their involvement in a common goal. The practical significance lies in the application and implementation of projects and other forms of work aimed at strengthening interaction among teachers. The article concludes on the importance of the introduction of team building technologies as a tool to increase the cohesion of teaching staff in educational organizations.

Keywords: team building, teaching staff, interpersonal relations.

В образовательных учреждениях мира и Узбекистана, в частности, принимаются ряды мер, нацеленных на создание эффективных педагогических коллективов и развитие культуры командного взаимодействия. Главный акцент

ставится на улучшение условий профессионального роста, а также качества обучения. Это связано с непрерывно происходящими существенными изменениями в образовательной системе, в котором важнейшим фактором для успешной реализации задач и внедрении новых педагогических методов, технологий является командообразование.

В рамках реализации национальной программы по развитию школьного образования на 2022-2026 г. внимание уделяется совершенствованию системы непрерывного профессионального развития педагогических кадров, повышения их знаний, навыков и мастерства. [1]

Технологии командообразования являются ключевым фактором для улучшения сплоченности и эффективности педагогических команд. На основании принципов психологии общения и кооперации, технологии нацелены на укрепление межличностных отношений, улучшению взаимодействия между педагогами и создание атмосферы доверия и поддержки. В целях реализации этих подходов осуществляются различные формы работы, такие как тренинги, семинары и совместные проекты. Эти меры становятся всё более важными для формирования продуктивных межличностных связей, что напрямую влияет на качество образовательного процесса и способствует улучшению общего климата в образовательном учреждении.

Для определения степени изученности проблемы командообразования в образовательных организациях, необходимо рассмотреть аспекты, исследованные за последнее время. Одним из значимым направлением таких исследований является изучение влияния технологий командообразования на продуктивность и результативность команд.

Американский профессор Элтон Мэйо внес значительный вклад в исследование воздействия различных факторов на производительность труда. В ходе исследований Мэйо выявил, что эффективность работы команды заключается в профессиональных навыках участников, а также межличностных отношениях, условиях труда и взаимоотношениях внутри коллектива. Эти выводы послужили для разработки Хоторнского эффекта и развития теории «школы человеческих отношений» в менеджменте. [2]

Последовательность развития в малых группах. Такман Б. (1965) [3]

Такман подробно изучал развитие группы. Он определял четырёхступенчатую модель групповой динамики:

- Формирующая стадия (принятие друг друга)
- Конфликтная стадия (конфликтные ситуации становятся неминуемы)
- Нормирующая стадия (формирование сплоченности участников)
- Стадия функционирования (достижение взаимосвязи)

Эти стадии способствовали последующим исследованиям и применениям команд образующих технологий в различных сферах.

Типы ролей в командах менеджеров. Р. Белбин (2003) [4]

Мереди́т Белбин сосредоточил свои исследования на развитие динамики команды, выявляя успешность команды при грамотном распределении ролей, что в следствии повышает эффективность работы и снижает вероятность конфликтов среди участников. В работе Р.Белбина «Типы ролей в командах менеджеров» рассмотрены вопросы, возникающие в процессе определения ролей и факторов, влияющих на их выбор.

Технологии командообразования. Ю.М. Жукова А.В. Журавлева и Е.Н. Павловой (2008) [5]

Они исследовали теоретические основы и полный цикл процедур командообразования. Авторы понимали понятие командообразования как элемент успешного функционирования коллектива, отмечая важность точного времени и места необходимости осуществления командообразовательных проектов.

Межличностные отношения как основа делового отношения в педагогическом коллективе. В.В. Лотхов [6]

Работа исследует влияние межличностных отношений на функционирование коллектива в образовательных организациях. Показывает, что доверительные и конструктивные отношения между коллегами являются основой для эффективного обмена знаниями, совместной работы и создания сплоченной и продуктивной команды.

Обобщив сказанное, можно сделать выводы, что технологии командообразования являются важным инструментом, влияющим на повышение эффективности и сплоченности педагогических коллективов. Активное взаимодействие в команде раскрывает возможности педагогов и способствует развитию образовательного процесса.

Выводы и предложения.

Технологии командообразования в образовательных учреждениях оказывают прямое влияние на повышение эффективности образовательного процесса. Развитие этих методов позволяет сформировать атмосферу доверия и взаимопонимания, повысить уровень вовлеченности сотрудников, усилить организацию совместной работы, что в результате способствует улучшению качества образования.

Список использованной литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан, от одиннадцатого марта 2022 года. № УП-134 «Об утверждении Национальной программы по развитию

школьного образования в 2022 — 2026 годах». — Ташкент, 2019. — URL: <https://lex.uz/ru/docs/6008668>. (Дата обращения: 15.12.2024)

2. Мелешкова С.А. Статья Хоторнские эксперименты Э. Мэйо. (2022) URL: <https://scienceforum.ru/2022/article/2018029524>.

(Дата обращения: 15.12.2024)

3. Tuckman B. W. Developmental Sequence in Small Groups. Psychological Bulletin 1965, Vol. 63, No. 6, 384-399

4. Р. Мередит Белбин. Типы ролей в командах менеджеров. Пер. с англ. М.:НИРО 2003г.-232с.

5. Жуков Ю. М., Журавлёва А. В., Павлова Е. Н. (2008). Технологии командообразования: Учеб. пособие для студентов вузов. — М.: Аспект Пресс,2008. — 320 с.

6. Лотхов В.В. Межличностные отношения как основа делового общения в педагогических коллективах. 2023г. №6 (75). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mezhlichnostnye-otnosheniya-kak-osnova-delovogo-otnosheniya-v-pedagogicheskom-kollektive/viewer>.

(Дата обращения: 15.12.2024)